

Decisiones de inversión a partir de métodos teóricos y empíricos. Caso de Estudio Cooperativa de Transporte Urbano “Grupo 8” del Cantón Quevedo

Investment decisions based on theoretical and empirical methods. Case Study Urban Transport Cooperative “Group 8” of the Quevedo Canton

AUTORES:

Norma Elena Pozo Calero ^{1*}
José Fabián Fonseca Vásquez ²
Michael Israel Ulloa Gonzales ³
Alberto Eduardo Colcha Seilema ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jfonsecav@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 20 / 11 / 2025

Fecha de aceptación: 27 / 11 / 2025

Resumen

Introducción: Independiente del sector productivo, una administración eficiente busca constantemente maximizar el crecimiento empresarial en un entorno globalizado cada vez más dinámico y competitivo, en este sentido esta investigación consideró los principios fundamentales de la gestión financiera y su importancia en la toma de decisiones empresariales, así como herramientas y técnicas para optimizar el rendimiento, y la gestión.

Objetivo: Evaluar la incidencia de la gestión financiera en la toma de decisiones de inversión a partir de métodos teóricos y empíricos en la Cooperativa de transporte Urbano “Grupo 8” del

^{1*} Centro de Educación continua - UTEQ, 0009-0005-7725-8733, norma.pozo2017@uteq.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, 0000-0003-3975-8751, jfonsecav@utb.edu.ec

³ Distrito de Educación 12D03 Quevedo-Mocache, 0009-0004-5179-6659, michaelulloa4@gmail.com

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, 0000-0001-661-2652, acolcha@utb.edu.ec

cantón Quevedo periodo 2022-2023. Metodología: Este estudio se caracterizó por ser cualitativo cuantitativo y los tipos de investigación utilizados fueron la exploratoria y descriptiva, analizándose e interpretando los resultados obtenidos, aplicando metodología inductiva, deductiva, y síntesis, destacándose el uso de técnicas de investigación primaria como la entrevista y encuesta, técnicas secundarias como investigación documental, destacándose el uso de métodos empíricos como el análisis de factores internos, externos, mapa situacional y el método PERLAS modificado. Resultados: Se determinó mediante el criterio de expertos que las amenazas y las debilidades son mayores a las oportunidades y fortalezas, igualmente la política financiera tiene alta dependencia del aporte de los socios lo cual repercute en la debilidad financiera institucional, cuyo potencial son los activos. Conclusión: Ante la debilidad administrativa y financiera es fundamental la aplicación de un plan de negocios institucional y un modelo de gestión de transporte como el modelo de Caja común equitativa para fidelizar clientes externos e internos y diversificar la inversión.

Palabras claves: Gestión financiera, toma de decisiones, planificación financiera, métodos empíricos, cooperativismo, bienestar social.

Abstract

Introduction: Independent of the productive sector, an efficient administration constantly seeks to maximize business growth in an increasingly dynamic and competitive globalized environment. In this sense, this research considered the fundamental principles of financial management and its importance in business decision-making. as well as tools and techniques to optimize management performance. **Objective:** To evaluate the impact of financial management on investment decision-making based on theoretical and empirical methods in the Urban Transport Cooperative “Group 8” of the Quevedo canton, period 2022-2023. **Methodology:** This study was characterized by being qualitative, quantitative and the types of research used were exploratory and descriptive, analyzing and interpreting the results obtained, applying inductive, deductive, and synthesis methodology, highlighting the use of primary research techniques such as interviews and survey, secondary techniques such as documentary research, highlighting the use of empirical methods such as the analysis of internal and external factors, situational map and the modified PEARL method. **Results:** It

was determined through the criteria of experts that the threats and weaknesses are greater than the opportunities and strengths, likewise the financial policy is highly dependent on the contribution of the partners which has an impact on the institutional financial weakness, whose potential is the assets. Conclusion: Given the administrative and financial weakness, the application of an institutional business plan and a transportation management model such as the Equitable Common Fund model is essential to build loyalty among external and internal clients and diversify investment.

Keywords: Financial management, decision making, financial planning, empirical methods, cooperativism, social welfare.

Introducción

La gestión financiera preventiva y correctiva es una disciplina de análisis crítico y propositivo en el ámbito empresarial caracterizada por la planificación, control y supervisión de recursos financieros de una organización con el objetivo promover sostenibilidad empresarial, en tal razón, el no identificar y gestionar adecuadamente los riesgos financieros genera emergencias inesperadas. Por tal razón, mediante el análisis de indicadores como liquidez, endeudamiento, rentabilidad y proyecciones de flujos de efectivo, la gestión financiera brinda una visión integral del desempeño económico y capacidad financiera; proceso que conlleva a explotar oportunidades y enfrentar amenazas de una manera proactiva, lo cual es crucial para traducir los objetivos estratégicos en resultados concretos que incrementen el valor para los accionistas tal como lo sostiene Chandra, (2019) y Woodruff, (2019).

En este ámbito, garantizar la disponibilidad de fondos para sustentar operaciones y aprovechar oportunidades de negocios, manejando un equilibrio entre rentabilidad actual y crecimiento futuro dentro de niveles de riesgo aceptables, impulsa de forma decisiva el éxito global y permanencia de las organizaciones. Pozo (2024)

Lo cual significa promover actividades que generen resultados y avancen hacia las metas trazadas sin desperdicio innecesario de recursos, es decir producir el efecto deseado lo cual se conoce como efectividad, coincidiendo Brian Tracy (2019) y McKeown (2021) al entender que la efectividad no solo se trata de trabajar arduamente sino también de trabajar de forma inteligente enfocándose en las actividades que producirán los mejores resultados y generen

valor y adelanten el logro de objetivos importantes, siendo ineludible la automatización de tareas donde sea posible y minimizar distracciones para maximizar resultados Ramírez (2019).

Determinándose que la efectividad engloba la planificación, organización y supervisión de los recursos financieros para tomar decisiones estratégicas, tales como inversiones, cuentas de ahorro y otras que generen ingresos, proceso se integran diversos recursos como el capital humano, económico y tecnológico, entre otros, que son esenciales para impulsar las operaciones y garantizar su eficiencia, permitiendo así que la empresa mantenga su competitividad a lo largo del tiempo Mariño (2019).

Proceso que asegura la salud financiera y la viabilidad a corto y largo plazo, lo cual, según Cabrera, (2017) al seguir un enfoque de inversiones alineado con los objetivos corporativos, se maximiza la productividad del capital invertido al determinar su uso óptimo y aplicación en términos de costos, gastos, fuentes de financiamiento, inversiones rentables y expansión, cuyo objetivo sea impulsar la operación y lograr un crecimiento sostenible que genere valor para los accionistas optimizando la utilización de los recursos, salvaguardando el patrimonio. De manera que es ineludible para gestionar organizaciones de manera efectiva promover direccionamientos estratégicos en el manejo contable de las finanzas para potenciar el desempeño, es decir concordando con Elizalde (2018), la planeación financiera requiere el uso de modelos y proyecciones para evaluar completamente la situación de una empresa y su viabilidad futura, estas proyecciones financieras implican hacer suposiciones fundamentadas sobre el desempeño esperado bajo distintos escenarios. Así se aplican modelos que, con base en datos históricos y planes de negocio, permiten estimar métricas críticas como flujos de caja, rentabilidad, niveles de endeudamiento y crecimiento.

Procesos que apuntan a competir mejor, o, como se les denomina en el sector empresarial, “pasar al siguiente nivel” cuando la empresa ha ganado un porcentaje importante de participación en el mercado y, además, ha sido capaz de sostenerlo en el tiempo, tendiendo hacia nuevos segmentos, nuevos negocios o nuevos productos.

Sea cual sea el camino, la organización deberá planificar ese próximo paso y, para ello, elabora un plan de desarrollo el cual contenga indicadores de gestión los cuales permitan valorar el proceso, actividad o rendimiento que se desea controlar y debe centrarse

únicamente en aspectos observables y medibles, sin incorporar causas o soluciones, lo cual implique la cuantificación de cantidades físicas, proporciones, lapsos de tiempo, entre otros elementos.

Dentro de estos índices se destacan los financieros y de gestión los mismo que constituyen una herramienta integral para efectuar análisis económicos de las empresas. Dichos indicadores proporcionan información sobre fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, cuyo análisis estratégico da señales sobre probabilidades y tendencias futuras, y orientan la atención del analista hacia relaciones particulares que podrían requerir investigaciones más profundas Requeijo, (2018).

Cabe destacar que los indicadores financieros son una herramienta para realizar la valoración económica de una empresa y estimar su valor actual y perspectivas futuras. También conocidas como razones financieras o ratios financieros, son cifras que se obtienen al relacionar dos cuentas a través de su división. Estas permiten examinar el estado pasado o presente de una compañía en comparación con niveles de referencia previamente establecidos. Las razones financieras facilitan la medición y comparabilidad de aspectos contables y financieros relevantes, proporcionando unidades de análisis beneficiosas para evaluar el desempeño, rendimiento y proyecciones económicas de las organizaciones Urbina (2016).

En este mismo ámbito, diversas metodologías permiten valorar la solvencia, la rentabilidad y la liquidez, el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) diseño la metodología PERLAS, esta herramienta sirve para analizar el sistema financiero de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, sin embargo, es susceptible de modificaciones y adaptable a otros sectores productivos tal como lo sostiene Fonseca (2019), herramienta útil por la variedad de razones financiera analizadas perteneciente a los diversos estados financieros.

Esta metodología se caracteriza por determinar algunos índices integrales como:

- Protección permite analizar si existe provisión de fondos para cubrir las obligaciones de los socios con la institución en el corto plazo, e identificar si existe valores inflados.
- Estructura financiera institucional permite identificar el potencial de crecimiento, y la fuerza financiera general, como producto de tener activos corrientes productivos o improductivos.

- Calidad de Activos permite analizar la calidad de los activos los cuales puede servir para apalancar financieramente a la empresa objeto de análisis.
- Tasas de Rendimiento y costos muestra ineficiencia o eficiencia que produce un ingreso neto como producto del rendimiento de las inversiones.
- Liquidez institucional hace referencia a la capacidad de afrontar las deudas en el corto plazo
- Señales de crecimiento promueve la cooperación con la tasa de inflación anual cuyo índice es favorable cuando crece en mayor proporción que la inflación.

El uso del sistema permite identificar de forma rápida y precisamente las áreas problemáticas, y hacer los ajustes necesarios de prevención y corrección. Básicamente, PERLAS es un “sistema de alerta rápida” que genera información gerencial inestimable. Richardson (2019). A su vez los indicadores financieros son una herramienta para realizar la valoración económica de una empresa y estimar su valor actual y perspectivas futuras. Estos indicadores son también conocidos como razones financieras o ratios financieros, son cifras que se obtienen al relacionar dos cuentas a través de su división, a su vez las razones financieras facilitan la medición y comparabilidad de aspectos contables y financieros relevantes, proporcionando unidades de análisis beneficiosas para evaluar el desempeño, rendimiento y proyecciones económicas de las organizaciones Urbina (2016).

En esta misma línea, los resultados financieros y de gestión sean estos internos o externos generados mediante información primaria y secundaria siempre tiene que ser valorados de forma cualitativa y cuantitativa es allí donde radica la importancia del uso de métodos empíricos, entendiéndose que estos son enfoques fundamentados en experimentaciones y observaciones directas de una realidad para obtener índices y suposiciones; incluyen encuestas y cuestionarios análisis EFE, EFI, PERLAS valorados de forma cualitativa y cuantitativa en dependencia de la experiencia del investigador los cuales se centran en obtener evidencia tangible y verificable a través de la experiencia práctica del investigador tal como lo establece Fonseca (2019) al sostener que estos análisis de gestión y financiero permite una comprensión más directa del estado situacional empresarial.

En tal razón, identificar y gestionar adecuadamente los riesgos financieros permite contrarrestar las emergencias inesperadas propias de la inestabilidad financiera, tal como la

incapacidad para cubrir los gastos, y generar inversiones, teniendo como una amenaza constante los cambios del entorno socioeconómico, ante estructuras institucionales débiles, caracterizadas por funcionar en base a la costumbre; empresas que presentan estos desequilibrios se puede encontrar en los tres sectores económicos las cuales no tienen planificaciones programadas y sostenibles, en tal razón, el presente estudio considera a una cooperativa de transporte de Cantón Quevedo de la Provincia de los Ríos como caso de estudio.

Así mismo, la insuficiencia de fondos para cubrir las operaciones diarias y cumplir con las obligaciones financieras ha generado problemas de liquidez que afecta la continuidad del negocio, lo cual va de la mano con la ausencia de un plan financiero sólido pueda llevar a decisiones financieras adecuadas en metas a corto, mediano y largo plazo, por esta razón esta investigación se plantea como objetivo evaluar la incidencia de la gestión financiera en la toma de decisiones de inversión en la Cooperativa de transporte Urbano “Grupo 8” del cantón Quevedo periodo 2022-2023; partiendo del hecho que la gestión financiera impacta directamente en la toma de decisiones de inversión en el contexto específico de institución objeto de estudio.

A la vez con esta esta investigación se demuestra la importancia de la gestión administrativa y financiera para la generación de políticas de sostenibilidad empresarial, a partir de la optimizando recursos cuyo efecto se refleje en la rentabilidad, solvencia y liquidez institucional, y ya en la praxis más allá de los libros contables se evidencie en la adquisición de activos, la expansión de flotas, el mantenimiento de vehículos y otros aspectos clave de la operación de la empresa en sus sector productivo.

Metodología

La sistematización de la información y su interpretaron se caracteriza por la valoración cualitativo cuantitativo, cuyo tipo de investigación es exploratoria y descriptiva y la metodología aplicada es inductiva, deductiva, y síntesis, proceso que incluye técnicas de investigación primaria y el usó métodos empíricos como el análisis de factores internos, externos, mapa situacional y el método PERLAS modificado; proceso que da respuesta a las siguientes problemáticas ¿Por qué el estado situacional administrativo y financiero de la

Cooperativa de transporte Urbano Grupo 8 Quevedo, incide en la toma de decisiones?, ¿Cómo las políticas administrativas y financieras internas influyen en la toma de decisiones de inversión para el desarrollo institucional? y ¿Cuáles son los indicadores que impiden la toma de decisiones de inversión en la Cooperativa de transporte Urbano Grupo 8 Quevedo?; y a la vez permite alcanzar el objetivo planteado; en la siguiente gráfica se muestra el proceso metodológico de esta investigación.

Grafica N°1 Proceso metodológico de investigación.

El proceso metodológico implica evaluar la incidencia de la gestión financiera en la toma de decisiones de inversión lo cual implica el diagnóstico de la situación actual, evaluación de las políticas de desarrollo y la generación de indicadores financieros para la toma de decisiones.

Resultados

En este contexto el proceso de evaluación de la incidencia de la gestión financiera en la toma de decisiones considero el criterio de expertos tomando como base de selección el coeficiente $K=(Kc+Ka)/2$ cuyas valoraciones promedio en el análisis de factores internos y externos

permitieron determinar la correlación cualitativa y cuantitativa de las fortalezas y debilidades a través de la matriz EFI, analogía que genera un valor ponderado de 2,28 lo cual significa que existen deficiencias en la utilización de las fortalezas, además se identifica que las debilidades muestran altos estándares de valoración cuya continuidad generaría falencias en la sostenibilidad administrativa y financiera institucional tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N. 1 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)

FACTORES INTERNOS	Peso	Calificación	Total
FORTALEZAS			
Edificio propio	0,15	4	0,60
Sistemas de gestión de control	0,10	3	0,30
Rutas de trabajo determinado	0,10	3	0,30
Nombre comercial reconocido	0,08	3	0,24
Formalidad del negocio	0,09	4	0,36
DEBILIDADES			
Ingresos limitados	0,11	1	0,11
No existe una política para fidelizar clientes	0,11	1	0,11
Inexistencia de un modelo de negocio	0,09	1	0,09
Alta dependencia financiera de los socios	0,09	1	0,09
Poca diversificación de los servicios	0,08	1	0,08
VALORES PONDERADOS	1,00		2,28

Elaborado por: Los Autores

Resultado que es efecto de no aprovechar adecuadamente las fortalezas entre la cuales se destaca el tener un edificio propio (0,60) con la más alta valoración seguida de la Formalidad del Negocio (0,36); igualmente la ponderación de las debilidades es neurálgica cuyas calificaciones generalmente son de 1 indicando falencias en las políticas internas de desarrollo institucional.

En este ámbito se coincide con Fonseca (2021) al decir que las fortalezas son mayores que las debilidades por que el indicador ponderado es menor a 2,50, lo cual significa que existe una deficiente gestión interna pro desarrollo institucional.

De la misma forma la ponderación de las oportunidades y debilidades a través de la matriz EFE generó un valor ponderado de 1,10; lo cual significa que no se aprovecha las oportunidades como un potencial de desarrollo, y que tampoco hay una política para mitigar las amenazas, igualmente se determina que las amenazas ponderadamente son mayores que las oportunidades lo cual es neurálgico considerando que es un mercado altamente competitivo tal como se muestra en la siguiente tabla 2

El resultado ponderado es crítico al igual que en el análisis de las debilidades el valor de la calificación es de 1 tanto para oportunidades como para amenazas, circunstancia que evidencia pasividad en la gestión para contrarrestar la amenazas y transformarle en oportunidades y a la vez no hay mecanismos para transformar las oportunidades en fortalezas institucionales.

Tabla N. 2 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)

FACTORES EXTERNOS	Peso	Calificación	Total
OPORTUNIDADES			
Crecimiento poblacional	0,09	1,00	0,09
Estabilidad económica nacional	0,09	1,00	0,09
Acuerdos comerciales	0,09	1,00	0,09
Incremento de los permisos de operación	0,09	1,00	0,09
Mejoras en la seguridad local	0,09	1,50	0,14
AMENAZAS			
Inseguridad (extorciones)	0,12	1,00	0,12
Economía inestable	0,11	1,50	0,17
Centralización del territorio	0,09	1,00	0,09
Competencia (servicios similares y sustitutos)	0,11	1,00	0,11
Regulaciones al transporte (ámbito nacional y local)	0,12	1,00	0,12
VALORES PONDERADOS	1,00		1,10

Elaborado por: Los autores

Considerando la metodología para la estructuración del mapa de ponderación del estado situacional institucional en el eje X se ubicó los resultados ponderados de EFE (1,10) y en el Y los valores ponderados EFI (2,28) teniendo como resultado que la intersección horizontal y vertical de los valores ponderados se da en el sexto cuadrante lo cual significa que la situación empresarial consolidado fortalezas, oportunidades, amenaza y debilidades es mala;

resultado que era esperado considerando las valoraciones tanto en peso como en calificación que obtuvieron los componentes de la matriz EFE y EFI, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 2 Mapa de ponderación Situacional

Elaborado por: Los autores

Situación crítica tal como lo sostiene Tamayo (2019), cuando la intersección se da en los cuadrantes VIII, IX, VI del mapa situacional, la técnica dice que la continuidad en esos cuadrantes puede llevar a la liquidación institucional, lo cual repercute en las unidades productivas que laboran bajo la coordinación de la Cooperativa de Transporte Urbano “Grupo 8 Quevedo”

En síntesis y corroborando al análisis EFE y EFI la percepción del contador y gerente institucional determina mediante una entrevista permite identificar que la institución objeto de estudio no es un organismo con fines de lucro más bien promueve la cooperación y el apoyo sistematizado y confirma que la subsistencia financiera institucional tiene una alta dependencia de los aportes de los socios, y la inoperatividad de las unidades de transporte genera inestabilidad financiera, como producto del incumplimiento de los socios con sus obligaciones.

En este ámbito se coincide con Alonso (2020) al sostener que la dependencia financiera aumenta la vulnerabilidad de una organización y puede limitar su capacidad para adaptarse a cambios en el entorno económico y operativo.

Igualmente, se identifica que la gerencia tiene como prioridad sostener financieramente la cooperativa a pesar de tener un presupuesto reducido, y basa su éxito en la política de cobranza efectiva a los socios, y en la coordinación de la movilidad de las unidades controlado mediante hojas de trabajo y software de gestión. Argumento que permite identificar que los productos y la planificación empresarial es limitada lo cual se constituye en un problema crítico de desarrollo tal como lo sostiene Arequipa (2018) al decir que la falta de innovación hace que el producto sea poco competitivo y atractivo para los clientes.

El 25% de los socios institucionales no considera adecuado las decisiones de inversión califica entre bueno y malo las políticas planteadas, lo cual es una alerta porque permite entender que hay que plantear nuevas políticas financieras, el resultado se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla N. 3 Alineación de las decisiones de inversión

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Excelente	4	25,00%
Muy Bueno	8	50,00%
Bueno	2	12,50%
Malo	2	12,50%
TOTAL	16	100%

Fuente: Socios de la Cooperativa “Grupo 8 Quevedo”

Elaborado por: los autores

Elaborado por: los autores

En este mismo ámbito, al plantear la idea de modelos de gestión del transporte el 68,75% de los socios prefiere como modelo de gestión el sistema de caja común equitativa, promoviendo de esta forma mayor cooperación interna, y anteponiendo la cooperación sobre la competencia, el resultado se evidencia en la siguiente tabla.

Tabla N. 4 cambios en la gestión administrativa

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Caja común igualitaria	2	12,50%
Caja común equitativa	11	68,75 %
Caja mixta	3	18,75%
Otros	0	-
TOTAL	16	100%

Fuente: Socios de la Cooperativa “Grupo 8 Quevedo”

Elaborado por: los autores

Mediante la metodología PERLAS modificada sin cambiar su concepción estructural de ratios individuales para obtener los índices globales, se valora la situación financiera instruccional por cada índice tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla N. 5 análisis financiero PERLAS modificado

índice de Proteccion	Año 2022	Año 2023	META	Calificación
P1. Provisión neta para préstamos incobrables/ provisión requerida para préstamos morosos < a 12 meses	(2,86)	(2,86)	0,35	Negativo
Índices de Estructura Financiera				
E2. Inversiones líquidas/ total activo	0,08	0,11	Máx 20%	Positivo
E5. Depósitos de ahorro/ total activo	0,04	0,18	70-80%	Negativo
E7. Aportaciones de asociados/ total activo	0,75	0,61	Máx el 20%	Negativo
E8. Capital institucional/ total activo	0,75	0,62	Mín el 10%	Negativo
E9. Capital institucional neto/ total activo	0,75	0,63	≥ 10%	Negativo
Índices de Rendimiento y costos				
R1. Ingreso neto de préstamos/ promedio de cartera de préstamos neta	-	-	≥ 16%	Negativo
R2. Ingreso por inversiones líquidas/ promedio de inversiones líquidas	3,22	1,23	0,05	Negativo
R9. Gastos operativos/ promedio de activo total	0,45	0,42	≤5%	Negativo
Índices de Liquidez				
L1. (inversiones líquidas + activos líquidos – cuentas por pagar a corto plazo) / depósitos de ahorro	(11,79)	(1,64)	15-20%	Negativo
L2. Reservas de liquidez / depósitos de ahorro	70,14	4,54	0,10	Negativo
L3. Activos líquidos improductivos / total activos	0,03	0,03	<1%	Negativo
Índices de Calidad de los activos				
A1. Total morosidad de préstamos / cartera de préstamos bruta	0,35	0,36	≤ 5%	Negativo
A2. Activos improductivos / total activos	0,90	0,73	≤ 5%	Negativo
Índices de Señales de crecimiento				
S7. Crecimiento de aportaciones de socios	0,40	0,21	^E7≤ 20%	Negativo
S8. Crecimiento de capita institucional	0,03	0,02	^E8≥10%	Negativo
S11. Crecimiento del activo total	0,30	0,23	> Inflación +10%	Positivo

Fuente: Estados financieros | **Elaborado por:** los autores

Los resultados de la tabla de Análisis financiero PERLAS modificado, conlleva a las siguientes interpretaciones:

- El índice de Protección negativo significa que no existe provisión de fondos para cubrir las obligaciones de los socios con la institución en el corto plazo, el efecto es la generación de valores inflados de los activos.
- La Estructura financiera institucional es ineficiente lo cual repercute en el potencial de crecimiento, y la fuerza financiera general, como producto de tener activos no corrientes improductivos.
- La Calidad de Activos se evidencia que existe exceso de activos improductivos, los cuales no son utilizados para apalancar la cooperativa y mejorar las condiciones financieras.
- La Tasas de Rendimiento y costos muestra ineficiencia porque se evidencia que no produce un ingreso neto suficiente, como producto del rendimiento ineficiente de las inversiones.
- La Liquidez institucional es deficiente porque no se puede cubrir las necesidades financieras de corto plazo como devoluciones a los socios producto de las aportaciones mensuales o de tickets.
- El indicador de Señales de crecimiento muestra que hay factor positivo vinculado al crecimiento de los activos con relación a la inflación lo cual es positivo para procesos de apalancamiento, sin embargo, las aportaciones de los socios y el capital institucional muestra debilidad de desarrollo en el mercado.

Se complementa con el análisis de ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N. 6 Análisis financiero Ratios Liquidez, solvencia y rentabilidad

TIPO DE ÍNDICE	RATIOS (ecuación)	AÑO		META (Ratio)	CALIFICACIÓN SITUACIONAL	
		2022	2023		2022	2023
LIQUIDEZ	Activo corriente/Pasivo Corriente	0,97	0,61	≥ 1	Negativo	Negativo
RENTABILIDAD	(ROE) = Beneficio Neto/Patrimonio	2%	-	$> 10,36\%$	Negativo	Negativo
	(ROI)= Ingresos - inversión/Inversión	-42%	7%	$> 10,36\%$	Negativo	Negativo
	(ROA)= Beneficio Neto/Activos Totales	1%	0%	$> 10,36\%$	Negativo	Negativo
SOLVENCIA	(DEUDA)= Activo total/Pasivo total	4,03	2,64	>1	Positivo	Positivo
	(APALANCAMIENTO)= Activo/Patrimonio Neto	1,33	1,61	>1	Positivo	Positivo

Fuente: Estados financieros de la Cooperativa Grupo 8 Quevedo

Elaborado por: Loa autores

Los resultados obtenidos en las ratios analizados de los periodos objeto de estudio se determina:

Existe problemas para afrontar las deudas en el corto plazo los activos corrientes no cubren los gastos corrientes

Se Identifica capacidad para promover apalancamiento financiero institucional porque los activos son mayores proporcionalmente a los pasivos y al mismo patrimonio neto.

Para el análisis de la rentabilidad se tomó como base la tasa de interés activa para el sector PYMES de 10,36% establecida por el Banco Central del Ecuador, la cual a su vez se consideró como tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR), en este ámbito el valor del índice Retorno sobre la Inversión (ROI) se considera negativo en comparación con la TMAR de la industria, situación similar se genera con el índice Retorno sobre el Patrimonio (ROE) y al índice Retorno sobre Activos (ROA).

Conclusiones

- Los índices consolidados de las matrices EFE, EFI y la posición de estos resultados en el mapa de estado situacional, permitieron identificar que no existe un plan estratégico integral de desarrollo institucional medible en la línea del tiempo; determinándose además que si los procesos administrativos y financieros se

mantienen tal como están hasta el momento el negocio dejara de ser rentable para los socios porque la Cooperativa de Transporte Urbano “Grupo 8 Quevedo” es quien se encarga de la planificación y coordinación del trabajo cooperado de forma sistematizada.

- Institucionalmente existe una política de sostenibilidad financiera de corto plazo de alta dependencia de las aportaciones de los socios, lo cual promueve vulnerabilidad ante shocks internos y externos, problemática que no les ha impedido vislumbrar ideas innovadoras cooperación en la gestión administrativa y financiera como los modelos de caja común, con el objetivo de cosechar beneficios significativos y mitigar los problemas actuales.
- El análisis financiero integral permitió determinar la inexistencia de políticas de gestión financiera sostenible vinculadas a la provisión de fondos y eficiencia en el uso de los activos, ineficiencia que se refleja en ingresos limitados para cubrir sus gastos y obligaciones financieras corrientes y de largo plazo, y en la falta de uso de los activos a través de proceso de apalancamiento para promover crecimiento institucional

Bibliografía

- Chandra. (2019). Financial Management, Business & Management, (2.^a ed.) Editorial University Economics. <https://lc.cx/ADLH5J>
- Woodruff, J. (2019). Why Is Financial Management So Important in Business? Small Business, Managing Employees, Business Management. <https://lc.cx/IVgcYm>
- Pozo, N. (2019). Gestión financiera y su incidencia en la toma de decisiones de inversión en la cooperativa de transporte urbano “grupo 8” del cantón Quevedo 2021-2022. [Tesis de posgrado]. Universidad Técnica de Quevedo <http://dspace.utb.edu.ec/discover>
- Brian Tracy. (2019). Eat That Frog!: 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time". (3.^a ed.) Editorial Berrett-Koehler Publishers
- McKeown, G. (2021). Essentialism The Disciplined Pursuit of Less . (2.^a ed.) Edition Greg Mckeown

- Ramírez, A., Ramirez R., Calderón, E. (2017). La gestión administrativa en el desarrollo empresarial. Revista Contribuciones a la Economía, 15(1), 39-56 <http://eumed.net/ce/2017/1/gestion.html>
- Mariño, G. &. (2019). La administración financiera: una utopía en las microempresas. Bogotá. Revista Criterio Libre 7(11), 123-144 <https://acortar.link/tWr6tt>
- Cabrera, C., Fuentes, M, Cerezo. G. (2017). La gestión financiera aplicada a las organizaciones. Revista Dominio de las Ciencias. 3(4), 220-231. <https://doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2017.3.4.oct.220-232>
- Elizalde, L. (2018). Planificación financiera como soporte de gestión del éxito organizacional. Revista Contribuciones a la Economía. 4(4), 20-33. <https://lc.cx/DNTPSh>
- Requeijo, J. &. (2018). Indicadores económicos y financieros. Buenos Aires: (1.ª ed.) Ampersand Editorial.
- Urbina, P. (2016). Gestión de la inversión y el financiamiento. Guadalajara Mexico: (3.ª ed.) Editorial Sexto Piso.
- Richardson, D. Metodología PERLAS, Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito <https://lc.cx/jULoKk>
- Fonseca, F., Tapia, A. G., Jácome, S., & Avalos , G. (2019). Evaluación económica y financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. Caso Segmento 2 del cantón Ambato provincia de Tungurahua. Ciencia Digital, 3(3.2), 100-112. <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i3.2.71>
- Fonseca, J., Herdoiza, A., Boza, J. (2021) La gestión territorial para el desarrollo sostenible. Editorial Grupo Compás. URI: <http://142.93.18.15:8080/jspui>
- Tamayo, L. (2019). La planificación como herramienta para enfrentar la complejidad empresarial. Bogotá. Colombia: McGraw Hill
- Alonso, E. (2020) Guía práctica para el diagnóstico financiero de la empresa, Editorial: EDICIONS 96
- Arequipa, S., Mancheno, J., Villalba, m. (2019) Introducción al análisis de Riesgo Financiero Vol. 5, núm. 1, enero, 2019, pp. 422-442 <https://lc.cx/jgFApl>